

**ISHLAB CHIQUARISH CHIQUARISH KORXONALARIDA ELEKTR
ISTE'MOLINI KAMAYTIRISH BO'YICHA CHORA TADBIRLAR**

I. R.Azamov, O.X.Polvonov, D.A.Madraximov, M.Z.Sharipov

Toshkent davlat texnika universiteti Qo'qon filiali

doi.org/10.5281/zenodo.11179262

Tayanch so'zlar: Agregatlar, texnologik liniyalar, quvvatni kamaytirish, energiya iste'moli kattaligini baxolash, samaradorlik.

Annotatsiya Ushbu maqolada sanoat korxonalarida iste'mol qilinayotgan quvvatni kamaytirishbo'yicha tadbirlar ishlab chiqish va bu jarayonni amalga oshiruvchi usullar va formulalar haqida ma'lumot beriladi.

Energiya iqtisodi muammolari oldida ishlab chiqarilayotgan maxsulotning energiya iste'molini kamaytirish masalasi ko'ndalang turadi.

Ishlab chiqarishdagi turli jarayonlarga turli energiyalar zarurligi ularni hisoblashda oldimizga qo'yilgan masalani yechimini murakkablashtiradi. Shu qatorda elektrotexnik va texnologik ko'rsatkichlarni ko'rsatish bilan birga xom ashyo yarim tayyor maxsulot va texnologik jarayonlarning boshqa komponentlari xarakteristikallari ham sifatli ko'rsatkichlar hisoblanishi ko'zda tutiladi.

Hisoblash quyidagi ketma- ketlikda amalga oshiriladi: mos keladigan matematik modellar hisobi va energetik xarakteristikallarni qurish; energetik xarakteristikallarni hisoblash va qurish uchun vaqt kattaligini talqin etish yoki o'rtachalashga o'tish orqali aniqlanadi. O'rtachalashga o'tishda smena, sutka, oyni qabul qilish mumkin.

Energetik xarakteristikani tuzish matematik statistika va extimollar nazariyasi usullari bilan amalga oshiriladi.

Hisoblashlar natijasida elektr energiya sarfini mutlaq yoki nisbiy matematik modelini olish mumkin:

$$W = W_0 + dA; \quad d = W/A; \quad (1.2)$$

bunda: W, d - elektr energiyani mutlaq nisbiy sarfi; A - ishlab chiqaruvchanlik; W_0 - doimiy elektr energiya sarfini kattaligi.

$$W_0 = (R_v + R_n + R_{yort}) T; \quad (1.3)$$

bunda: $R_v + R_n + R_{yort}$ - ventilyatsiya, nasoslar va yoritish yuklanmalari kattaligi; T - ish davomiyligi vaqti.

Qisqa va to'la energetik audit. Energetik audit o'tkazish o'z-o'zidan qisqa va to'la auditga bo'linadi: Qisqa audit korxonada energiyadan foydalanishning umumiy ko'rinishini aniqlaydi va to'liq energetik audit o'tkazishga yo'nalish beradi. O'z navbatida to'la audit energiya iste'moli va chiqarilayotgan mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar kamchiliklarini to'la yoritib beradi. Bor ma'lumotlarni (yozma) iste'mol qilinadigan energiyani turlarini va korxonada energiya iste'molchilarini o'rganish qisqa auditning biriinchibosqichi hisoblanadi. Zarurat bo'lsa bu ma'lumotlar tekshirilishi, auditorning o'lchovlari bilan to'ldirilishi mumkin.

Energetik texnologik qurilmalar, korxonaning energetik trassalari, binolar va atrof muhit bilan tanishish energetik auditning zarur bosqichi hisoblanadi. Qisqa audit o'tkazish uchun 3 - 4 kun vaqt ketadi.

Qisqa energetik auditdan olinadigan ma'lumot quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

1. Ishlab chiqariladigan mahsulot uchun energiyani qanchalik tejash mumkinligi va iste'mol vaqtida qaerda kamchilik, yani yo'qotish bo'layotganligi to'g'risida ma'lumot;
2. To'liq audit o'tkazilatganda qaysi nuqtalarga kata e'tibor qaratish kerakligi to'g'risida ma'lumot.

Joriy energetik tahlil o'tkazish quyidagi elektrik ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi: kuchlanish, tok, quvvat koeffitsenti, quvvat.

Auditlardan olinadigan ma'lumot quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

- energiyani tashishning potensial imkoni;
- energiyani tejashdan olinadigan foyda potensialini;
- harakat qilish uchun tavsiyalar;
- har bir kuchayishning iqtisodiy bahosi;

Foydalanilayotgan energiyani har bir ishlab chiqaruvchi, yordamchilar, xonalari va boshqa extiyojlarga sarf bo'layotgan energiyani qadrlash kerak. Olingan ko'rsatkichlar tahlili asosida korxonaning energetik balansi ishlab chiqiladi.

O'zbekistonda 89% elektr energiya organik yoqilg'i hisobiga, issiqlik elektr stansiyalarida, 11% esa gidravlik energiya hisobiga, gidroelektro-stansiyalarda ishlab chiqariladi. AQSh va Yaponiya uchun atom energiyastistiki (19 va 31 ga munosib) muxim o'rin tutadi va statistik ma'lumotlarga ko'ra qayta tiklanuvchi energiya manbalar sezilarli xissa qo'shgan. AQShda elektr energiyaning qayta tiklanuvchi energiya manbai (83 mlrd. kVt.s.) hisobiga ishlab chiqariladigan qismi, O'zbekistondagi barcha birlamchi manbalar (gaz, neft, ko'mir, suv resurslari) hisobiga ishlab chiqariladigan elektr energiya hajmidan ortik.

Bunday chora tadbirlarga gazda ishlovchi xarakterli kotlavanlardagi gaz turbinali moslamalar ham kiradi. Bu xolda yoqilg'idan foydalanish koeffitsienti sezilarli o'sadi.

Ilg'or mamlakatlarda, ayniqsa Germaniyada markazlashganlar bilan bir qatorda, energiya bilan ta'minlanganlik sistemasi markazlashganligi keng foydalaniladi. Bu ikkilamchi energoresurslar transportidagi yo'qotishlarni sezilarli darajada kamaytiradi va energiya bilan ta'minlanganlik sifat darajasini oshiradi. Shuningdek bu sxema energiya iqtisod sxemasiga kiradi va katta markazlashgan sistemalar bo'yicha texnik shartlar qatorida keng foydalanishni talab etadi.

Issiqlikni to'g'ridan to'g'ri yetkazib berish u yoki bu sabablarga ko'ra qiyinlashganda, issiqlik olish uchun issiqlik nasoslaridan foydalanish samaralidir. Issiqlik nasoslarida muzlatilishga qarama qarshi sikl xosil bo'ladi. Yo'qotilgan elektr energiya birligiga atrof muxitdan qo'shimcha 3÷4 birlik issiqlik olinadi. Bir qarashda termodinamikaning 1-qonuni buzilgani ko'rinib turibdi, lekin taxlil natijasida ko'rinib turibdiki, termodinamika qonuni buzilmadi.

Mamlakat elektroenergiyasining rivojlanishi qator muammolar yechimini talab etadi. Issiqlik va elektr tarmoqlari, podstansiyalar, kabel liniyalari, izolyatsiyali konstruksiyalar, kommunikatsion jixozlar, o'ta kuchlanganlikdan saqlagichlar, o'lchov transformatorlari yaxshi xolatda emas. So'nggi paytlarda elektroenergiya yo'qotilishi kattalashdi, bu elektrostansiyalarning majburiy optimallashtirilmagan ish rejimlari, elektr tarmoqlaridagi reversiv kuchlanishlarning ortishi bilan bog'liq. Shu va boshqa sabablarga ko'ra elektr tarmoqlaridagi elektr energiya yo'qotilishi 15÷20% ni tashkil etadi. Foydalanish muddatini oshirish maqsadida asosiy elektrjixozlarni nazoratdan o'tkazish, zarur bo'lganda qayta tiklash, takomillashtirish yoki yangilash kerak. Bu jarayonni tezlik bilan bajarish lozim, chunki jixozning tizimdan chiqishi elektroenergetikada ko'zda tutilmagan xolatlariga olib keladi, buning oqibatida mamlakat xo'jalik tizimini ishdan chiqarishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. K.R. Allayev Электрэнергетика Узбекистана и мира. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2009 y. 464 b.
2. N.M. Aripov, Sh.Yu.Usmonov «Voprosy energosberejenie» Fergana-Texnika. 2010.
3. N.N. Kojevnikov. Ekonomika i upravlenie v energetike. Moskva. ASADEMA. 2003.
4. Ekologiya xabarnomasi ; Mukobil energetika – barkaror tarakkiyot. 2010 yil. № 3-4 sonlar.